

ÁRBOL INDEPENDIENTE Y VÉRTICE-CONECTIVIDAD EN GRAFOS BIPARTITOS BALANCEADOS

INDEPENDENCE TREE AND VERTEX-CONNECTIVITY IN BALANCED BIPARTITE GRAPHS

DANIEL BRITO, LOPE MARÍN MATA

Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Matemáticas, Cumaná, Venezuela
E-mail: lmata73@gmail.com

RESUMEN

Sea $G=(A \cup B, E)$ un grafo bipartito balanceado conexo de orden $2n$ y vértice-conectividad $k(G)$. Un árbol generador T de G es un árbol independiente de G , si el conjunto de sus vértices con grado uno es un conjunto independiente en G . Dado un árbol independiente T de G , definimos $\alpha_T^B(G)$ como el máximo $\alpha_T^B(T, G)$, para cada árbol independiente T de G ; donde $\alpha_T^B(T, G)$ denota la cardinalidad del conjunto balanceado de vértices con grado uno de T . En este artículo, a través de una investigación teórica y usando un método analítico descriptivo, se demuestra lo siguiente: Si $\alpha_T^B(G) \leq \kappa(G) + 1$, con $k(G)$ al menos cuatro, entonces G es hamiltoniano.

PALABRAS CLAVE: Grafo hamiltoniano, árbol generador, conjunto independiente.

ABSTRACT

Let $G=(A \cup B, E)$ be a connected balanced bipartite graph of order $2n$ and vertex-connectivity $k(G)$. A spanning tree T of G is an independence tree of G , if the set of its vertices with degree one is an independent set in G . Given an independent tree T of G , we define $\alpha_T^B(G)$ as the maximum $\alpha_T^B(T, G)$, for every independent tree T of G , where $\alpha_T^B(T, G)$ denotes the cardinality of the balanced set of vertices with degree one of T . In this article, through a theoretical investigation and using a descriptive analytical method, it is demonstrated the following: If $\alpha_T^B(G) \leq \kappa(G) + 1$, with $k(G)$ at least four, then G is Hamiltonian.

KEY WORDS: Hamiltonian graph, spanning tree, independent set.

INTRODUCCIÓN

Se considera en este artículo únicamente grafos bipartitos balanceados simples y finitos y para la terminología estándar de teoría de grafos no dada, referimos al lector a Bondy y Murty (1976). Sea $G=(A \cup B, E)$ un grafo bipartito balanceado conexo (para cualquier par de vértices existe un camino que los une) y vértice-conectividad $k(G)$ (mínimo número de vértices cuya eliminación da como resultado un grafo trivial o no conexo) de orden $2n$ y mínimo grado $\delta(G)$ (mínimo número de lados incidente a un vértice). Un subconjunto S de $V(G)$ es un conjunto balanceado de vértices independientes, si sus vértices son mutuamente no adyacentes y la mitad de sus elementos están en una clase de partición. Un árbol generador T de G (árbol que contiene todos los vértices del grafo) es independiente, si el conjunto de sus vértices finales (vértices con grado uno en T) es un conjunto independiente en G . Dado un árbol independiente T de G , $\alpha_T^B(T, G)$ denota el número de elementos del conjunto balanceado de vértices finales de T y $\alpha_T^B(G)$ es el máximo $\alpha_T^B(T, G)$, entre todos los arboles independientes T del grafo. Sean los caminos P_j , con $j \geq 1$, que tienen solamente un vértice extremo en común, digamos el vértice u . Se define el empalme de los P_j caminos, con $j \geq 1$, denotado por

$Emp(P_1, P_2, \dots, P_j)$, como $Emp(P_1, P_2, \dots, P_j) = A_{P_j^u}$; donde $A_{P_j^u}$ es el árbol de raíz u con j ramas generadas por los caminos P_j , con $j \geq 1$. G es hamiltoniano, si contiene un ciclo hamiltoniano (ciclo que contiene todos los vértices del grafo sin repetir ninguno).

Broersma y Tuinstra (1998) establecieron condiciones para que un grafo, que contenga un árbol independiente, sea hamiltoniano en términos de la conectividad $\kappa(G)$ y del máximo número de vértices finales de un árbol independiente $\alpha_t(G)$:

Teorema A (Broersma y Tuinstra 1998): Sea G un grafo que contiene un árbol independiente. Si $\alpha_t(G) \leq \kappa(G) - 1$, entonces G es hamiltoniano.

El enunciado anterior, el cual es el mejor posible con respecto a la condición $\alpha_t(G) \leq \kappa(G) - 1$, es similar al dado por Chvátal y Erdős (1972), en función de la conectividad $\kappa(G)$ y del número de independencia $\alpha(G)$:

Teorema B (Chvátal y Erdős 1972): Sea G un grafo de al menos tres vértices. Si $\alpha(G) \leq \kappa(G)$, entonces G es hamiltoniano.

Si $\alpha_t(G) = \alpha(G)$ o $\alpha_t(G) = \alpha(G) - 1$, el teorema A es una consecuencia inmediata del teorema B,

pero si $\alpha_i(G) \leq \alpha(G) - 2$, entonces el teorema A es más general que el teorema B.

Por otro lado, Favaron *et al.* (1993) establecieron lo siguiente, en términos del número de independencia bipartita α_{Bip} y el mínimo grado δ , para que un grafo bipartito balanceado sea hamiltoniano.

Teorema C (Favaron *et al.* 1993): Sea G un grafo bipartito balanceado de mínimo grado $\delta(G)$ que satisface que $\alpha_{Bip}(G) \leq \delta(G)$, entonces G es hamiltoniano, excepto si es isomorfo a los grafos Θ_1 y Θ_2 , de la Figura 1.

Figura 1. Grafos Θ_1 y Θ_2

En este artículo, en el resultado principal, damos una condición, en función de la conectividad $k(G)$ y de $\alpha_T^B(G)$, para que un grafo bipartito balanceado G que contiene un árbol independiente T sea hamiltoniano.

TEOREMA PREVIO

Brito (1996) estableció lo siguiente:

Teorema D (Brito 1996): Sean $G=(A \cup B, E)$ un grafo bipartito balanceado κ -conexo de orden $2n$ y C un ciclo de máxima longitud en G . Si $G - C$ tiene dos vértices aislados u en A y v en B , entonces existe un conjunto independiente balanceado S en C , tal que $|S| \geq 2 \lfloor \kappa(G)/2 \rfloor$.

RESULTADO

Teorema E: Sea $G=(A \cup B, E)$ un grafo bipartito balanceado de orden $2n$ y conectividad $\kappa(G)$ al menos cuatro, que contiene un árbol independiente T .

Si $\alpha_T^B(G) \leq \kappa(G) + 1$, entonces G es hamiltoniano.

Prueba: Sea $G=(A \cup B, E)$ un grafo bipartito balanceado de orden $2n$ y conectividad $\kappa(G)$ al menos cuatro, que contiene un árbol independiente T tal que $\alpha_T^B(G) \leq \kappa(G) + 1$.

Como $\kappa(G) \geq 4$, G contiene un ciclo. Sea C un ciclo de máxima longitud de G . Escogamos una orientación arbitraria en C y denotemos por x^+ (respectivamente x^-) el sucesor (respectivamente el predecesor) en C de un vértice x de G . Si x y y son dos vértices de C , xC^+y (respectivamente xC^-y) representa el camino en C que une a x con y siguiendo la orientación directa (respectivamente la inversa) dada en C .

Supongamos que G no es hamiltoniano y veamos los siguientes casos:

Caso I: $V(G) - V(C)$ es un conjunto independiente.

Sean, sin pérdida de generalidad, $u \in A \cap (V(G) - V(C))$ y $v \in B \cap (V(G) - V(C))$. El vértice u admite al menos $\kappa(G)$ vecinos u_i en C y el vértice v admite al menos $\kappa(G)$ vecinos v_i en C , tal que los índices de los vecinos de los vértices u y v se incrementan de acuerdo a la orientación de C . Por el teorema D, existe un conjunto independiente balanceado $S \subseteq C$, tal que $|S| \geq 2 \lfloor \kappa(G)/2 \rfloor$.

Asumamos que:

i. - Existe un conjunto independiente balanceado $S \subseteq V(C)$ tal que $|S| = 2(\kappa(G) - 1)$
En efecto:

Consideremos, sin pérdida de generalidad, que $v_1, v_2, \dots, v_{\kappa(G)}$ son los vecinos del vértice v en $A \cap V(C)$ y $u_{\kappa(G)+1}, u_{\kappa(G)+2}, \dots, u_{2\kappa(G)}$ los vecinos del vértice u en $B \cap V(C)$ tal que $u^{+2\kappa(G)} = v_1$. Los lados $u_i^+ v_j^-$ no pueden existir, para $2 \leq j \leq \kappa(G)$ y $\kappa(G) + 1 \leq i \leq 2\kappa(G) - 1$; en caso contrario, existiría el ciclo $C_1 = v_j^- u_i^+ C^{+2\kappa(G)} u u_i C^- v_j v v_1 C^+ v_j^-$ de mayor longitud que C . Por lo tanto, el conjunto balanceado $S = \{v_2^-, v_3^-, \dots, v_{\kappa(G)}^-, u_{\kappa(G)+1}^+, u_{\kappa(G)+2}^+, \dots, v_{2\kappa(G)-1}^+\}$, en C , de $2(\kappa(G) - 1)$ elementos es independiente.

ii. - Existe un árbol T , en G , con vértices finales en S .

Consideremos, sin pérdida de generalidad, que $v_1, v_2, \dots, v_{\kappa(G)}$ son los vecinos del vértice v en $A \cap V(C)$ y $u_{\kappa(G)+1}, u_{\kappa(G)+2}, \dots, u_{2\kappa(G)}$ los vecinos del vértice u en $B \cap V(C)$ tal que $u^{+2\kappa(G)} = v_1$. Sean los caminos $P_i = u u_i C^- u_{i-1}^+$, con $\kappa(G) + 2 \leq i \leq 2\kappa(G)$, $Q_j = v v_j C^+ v_{j+1}^-$, con $1 \leq j \leq \kappa(G) - 1$ y $\Omega = u u_{\kappa(G)+1} C^- v_{\kappa(G)} v$.

Sea $T = (V(T), E(T))$ un subgrafo de G construido de la siguiente manera:

$V(T) = V(A_{P_i^u}) \cup V(A_{Q_j^v}) \cup V(\Omega)$ y $E(T) = E(A_{P_i^u}) \cup E(A_{Q_j^v}) \cup E(\Omega)$. Entonces T es un árbol, en G , con vértices finales en S .

Si T es un árbol generador de G , entonces T es un árbol independiente de G , con $\alpha_T^B(G) > \kappa(G) + 1$, lo cual es una contradicción.

Supongamos que T no es un árbol generador de G ; así $V(G) - V(T) \neq \emptyset$.

Veamos los siguientes subcasos:

Subcaso I.1. $V(G) - V(T)$ es un conjunto independiente.

Sean, sin pérdida de generalidad, $y \in A \cap (V(G) - V(T))$ y $z \in B \cap (V(G) - V(T))$. Entonces:

iii.- $|N(z) \cap S| = 1$ y $|N(y) \cap S| = 1$.

En efecto:

Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $N(z) \cap S = \{u_a^+, u_b^+\}$, con $a < b$. Entonces existe el ciclo $C_1 = zu_b^+ C^+ u_a u_b C u_a^+ z$ de mayor longitud que C , lo cual es una contradicción. Así, $|N(z) \cap S| = 1$.

Similarmente, demostramos que $|N(y) \cap S| = 1$.

Si z es adyacente algún vértice u_a^+ de S y y es adyacente algún vértice v_b^- de S , entonces se le suma a T los lados zu_a^+ y yv_b^- .

Si los vértices z y y son adyacente a los vértices u^* y v^* respectivamente, en $V(T) - S$, entonces se le suma a T los lados zu^* y yv^* .

En ambas situaciones, el árbol resultante T es un árbol independiente de G , con al menos $2(\kappa(G) - 1)$ vértices finales y $\alpha_T^B(G) > \kappa(G) + 1$; lo cual es una contradicción.

Subcaso I.2. $V(G) - V(T)$ es un conjunto de componentes H_p , tal que $|H_p| \geq 2$, para toda p .

Sea, sin pérdida de generalidad, H una componente de $V(G) - V(T)$ tal que $|H| = 2$, con vértices extremos $z \in B \cap (V(G) - V(T))$ y $y \in A \cap (V(G) - V(T))$. Entonces:

iv.- Si $N(z) \cap S \neq \emptyset$, $N(y) \cap S = \emptyset$ y si $N(y) \cap S \neq \emptyset$, $N(z) \cap S = \emptyset$

En efecto:

Sea $u_a^+ \in N(z) \cap S$ y supongamos que $v_b^- \in N(y) \cap S$. Entonces existe el ciclo $C_j =$

$zu_a^+ C^+ u_{2\kappa(G)} u_a C v_b v_b^- C^+ v_b^- yz$ de mayor longitud que C ; lo cual es una contradicción. Así, $N(y) \cap S = \emptyset$

Similarmente, demostramos que si $N(y) \cap S \neq \emptyset$ entonces $N(z) \cap S = \emptyset$

Si z (respectivamente y) es adyacente al vértice u_a^+ (respectivamente v_b^-) en S , entonces se le suma a T el lado zu_a^+ (respectivamente yv_b^-) y la componente H_p .

Si z (respectivamente y) es adyacente algún vértice u^* (respectivamente v^*) en $V(T) - S$, entonces se le suma a T el lado zu^* (respectivamente yv^*) y la componente H_p .

En ambas situaciones, el árbol resultante T es un árbol independiente de G , con al menos $2(\kappa(G) - 1)$ vértices finales y $\alpha_T^B(G) > \kappa(G) + 1$; lo cual es una contradicción.

Caso II: $V(G) - V(C)$ es un conjunto de componentes H_p , tal que $|H_p| \geq 2$, para toda p .

Sea, sin pérdida de generalidad, H una componente de $V(G) - V(C)$ tal que $|H| = 2$, con vértices extremos $u \in A \cap (V(G) - V(C))$ y $v \in B \cap (V(G) - V(C))$. El vértice u admite al menos $\kappa(G) - 1$ vecinos u_i en C y el vértice v admite al menos $\kappa(G)$ vecinos v_i en C , tal que los índices de los vecinos de los vértices u y v se incrementan de acuerdo a la orientación de C .

Asumamos que:

i.- Existe un conjunto independiente balanceado $S \subseteq V(C)$ tal que $|S| = 2(\kappa(G) - 1)$

En efecto:

Consideremos, sin pérdida de generalidad, que $v_1, v_2, \dots, v_{\kappa(G)-1}$ son los vecinos del vértice v en $A \cap V(C)$ y $u_{\kappa(G)}, u_{\kappa(G)+1}, \dots, u_{2(\kappa(G)-1)}$ los vecinos del vértice u en $B \cap V(C)$. Los lados $u_i^+ v_j^+$ no pueden existir, para $2 \leq j \leq \kappa(G) - 1$ y $\kappa(G) \leq i \leq 2(\kappa(G) - 1)$; en caso contrario, existiría el ciclo $C_1 = uu_i C v_j^+ u_i^+ C^+ v_j v_u$ de mayor longitud que C . Por lo tanto, el conjunto balanceado $S = \{v_1^+, v_2^+, \dots, v_{\kappa(G)-1}^+, u_{\kappa(G)}^+, u_{\kappa(G)+1}^+, \dots, u_{2(\kappa(G)-1)}^+\}$ en C , de $2(\kappa(G) - 1)$ elementos es independiente.

ii.- Existe un árbol T , en G , con vértices finales en S .

En efecto:

Consideremos, sin pérdida de generalidad, que $v_1, v_2, \dots, v_{\kappa(G)-1}$ son los vecinos del vértice v en $A \cap V(C)$ y $u_{\kappa(G)}, u_{\kappa(G)+1}, \dots, u_{2(\kappa(G)-1)}$ los vecinos del

vértice u en $B \cap V(C)$. Sean los caminos $P_i = uu_i C u_{i-1}^+$, con $\kappa(G)+1 \leq i \leq 2(\kappa(G)-1)$, $Q_j = vv_j C v_{j-1}^+$, con $2 \leq j \leq \kappa(G)-1$, $\Omega_1 = uu_{\kappa(G)} C v_{\kappa(G)-1}^+$ y $\Omega_2 = vv_1 C u_{2(\kappa(G)-1)}^+$.

Sea $T = (V(T), E(T))$ un subgrafo de G construido de la siguiente manera:

$V(T) = V(A_{P_i^u}) \cup V(A_{Q_j^v}) \cup V(H)$ y $E(T) = E(A_{P_i^u}) \cup E(A_{Q_j^v}) \cup E(H)$. Entonces T es un árbol, en G , con vértices finales en S .

Si T es un árbol generador de G , entonces T es un árbol independiente de G , con $\alpha_T^B(G) > \kappa(G)+1$, lo cual es una contradicción.

Supongamos que T no es un árbol generador de G ; así $V(G) - V(T) \neq \emptyset$. Veamos los siguientes subcasos:

Subcaso II.1. $V(G) - V(T)$ es un conjunto independiente.

Sean, sin pérdida de generalidad, $y \in A \cap (V(G) - V(T))$ y $z \in B \cap (V(G) - V(T))$. Entonces:

iii.- $|N(z) \cap S| = 1$ y $|N(y) \cap S| = 1$.

En efecto:

Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $N(z) \cap S = \{u_a^+, u_b^+\}$, con $a < b$. Entonces existe el ciclo $C_1 = zu_b^+ C^+ u_a u u b C u_a^+ z$ de mayor longitud que C , lo cual es una contradicción. Así, $|N(z) \cap S| = 1$.

Similarmente, demostramos que $|N(y) \cap S| = 1$.

Si z es adyacente algún vértice u_a^+ de S y y es adyacente algún vértice v_b^+ de S , entonces se le suma a T los lados zu_a^+ y yv_b^+ .

Si los vértices z y y son adyacente a los vértices u^* y v^* respectivamente, en $V(T)-S$, entonces se le suma a T los lados zu^* y yv^* .

En ambas situaciones, el árbol resultante T es un árbol independiente de G , con al menos $2(\kappa(G)-1)$ vértices finales y $\alpha_T^B(G) > \kappa(G)+1$; lo cual es una contradicción.

Subcaso II.2. $V(G) - V(T)$ es un conjunto de componentes H_p , tal que $|H_p| \geq 2$, para toda p .

Sea, sin pérdida de generalidad, H una componente de $V(G) - V(T)$ tal que $|H| = 2$, con vértices extremos $z \in B \cap (V(G) - V(T))$ y $y \in A \cap (V(G) - V(T))$. Entonces:

iv.- Si $N(z) \cap S \neq \emptyset, N(y) \cap S = \emptyset$ y si $N(y) \cap S \neq \emptyset, N(z) \cap S = \emptyset$.

En efecto:

Sea $u_a^+ \in N(z) \cap S$ y supongamos que $v_b^+ \in N(y) \cap S$. Entonces existe el ciclo $C_1 = zu_a^+ C^+ v_b v u u a C v_b^+ z$ de mayor longitud que C ; lo cual es una contradicción. Así, $N(y) \cap S = \emptyset$.

Similarmente, demostramos que si $N(y) \cap S \neq \emptyset$ entonces $N(z) \cap S = \emptyset$.

Si z (respectivamente y) es adyacente al vértice u_a^+ (respectivamente v_b^+) en S , entonces se le suma a T el lado zu_a^+ (respectivamente yv_b^+) y la componente H_p .

Si z (respectivamente y) es adyacente algún vértice u^* (respectivamente v^*) en $V(T) - S$, entonces se le suma a T el lado zu^* (respectivamente yv^*) y la componente H_p .

En ambas situaciones, el árbol resultante T es un árbol independiente de G , con al menos $2(\kappa(G)-1)$ vértices finales y $\alpha_T^B(G) > \kappa(G)+1$; lo cual es una contradicción.

De los casos (I) y (II), tenemos que G es hamiltoniano.

Brito *et al.* (2006) demostraron el siguiente teorema:

Teorema F (Brito *et al.* 2006): Sea $G=(A \cup B, E)$ un grafo bipartito balanceado de orden $2n$ y mínimo grado $\delta(G)$ al menos cuatro, que contiene un árbol independiente T .

Si $\alpha_T^B(G) \leq \delta(G) - 1$, entonces G es hamiltoniano.

Si $\delta(G) = \kappa(G)$, entonces se tiene el siguiente corolario, el cual mejora el teorema F, es una consecuencia inmediata del teorema E.

Corolario A: Sea $G=(A \cup B, E)$ un grafo bipartito balanceado de orden $2n$ y mínimo grado $\delta(G)$ al menos cuatro, que contiene un árbol independiente T .

Si $\alpha_T^B(G) \leq \delta(G)+1$, entonces G es hamiltoniano.

Sea el grafo bipartito balanceado H_{14} , el cual denota la clase de todos los grafos obtenidos a partir del grafo de la siguiente figura, donde algunos, o todos, cuatro lados que une la parte superior con la parte inferior pueden estar también presentes.

Figura 2. Grafo minimal H_{14}

El teorema E, es el mejor posible con respecto a la conectividad $\kappa(G)$, lo cual se demuestra por el H_{14} ; y, también, con respecto a $\alpha_T^B(G)$, lo cual se demuestra en la siguiente construcción.

Supongamos $n \geq 2\kappa$, con $\kappa \geq 4$. Sea $G = \left[\frac{n}{2} (K_{1,1} \cap A) \cup \left(\frac{n}{2} - 1 \right) (K_{1,1} \cap B) \right] + K_{\frac{n}{2}, \frac{n}{2} + 1}$.

Entonces G es un grafo bipartito balanceado.

Si $W = K_{\frac{n}{2}, \frac{n}{2} + 1} \cap A$, entonces $G - W$ no es conexo, por lo tanto G es κ -conexo. Además, existe un árbol independiente T , en G , con $\alpha_T^B(G) = \kappa(G) + 2$ y G no es hamiltoniano.

CONCLUSIÓN

Se concluye que si $\alpha_T^B(G) \leq \kappa(G) + 1$, para todo grafo bipartito balanceado G , que contiene un árbol independiente T , de orden $2n$ y conectividad $k(G)$ al menos cuatro, entonces G es hamiltoniano. Siendo este resultado el mejor posible con respecto a $k(G)$ y $\alpha_T^B(G)$.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BONDY J, MURTY U. 1976. Graphs Theory with Applications. North Holland, New York, USA, pp. 264.
- BRITO D. 1996. Caminos y circuitos en grafos y dígrafos bipartitos. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Postgrado en Matemáticas [Disertación Grado Doctor en Ciencias Mención en Matemáticas], pp. 112.
- BRITO D, MAGO P, MARÍN L. 2006. Árbol independiente en grafos bipartitos balanceados. *Saber*. 18(1):60-63.
- BROERSMA H, TUINSTRA H. 1998. Independence trees and Hamilton cycles. *J. Graph Theory*. 29(4):227-237.
- CHVÁTAL V, ERDÖS P. 1972. A Note on Hamiltonian Circuits. *Discret. Math*. 2(2):111-113.
- FAVARON O, MAGO P, ORDAZ O. 1993. On the bipartite independence number of a balanced bipartite graph. *Discret. Math*. 121(1993):55-63.